

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 3: Visualización – Generación de mapas de salida

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 3: Visualización – Generación de mapas de salida

Lección 3.1. Generación de un archivo de imagen a partir de la información en pantalla

Lección 3.2. Generación de mapas de salida con todos los elementos que requiere un mapa

En esta práctica se va a llevar a cabo todo el procedimiento para generar un mapa de salida.

Recursos a utilizar:

- Una capa de puntos de ocurrencia de una especie endémica del Ecuador: *Thomasomys rhoadsi* o *Atelopus ignescens*.
- La capa del Ecuador por provincias (nxprovincias).

Procedimiento

1. Mediante el siguiente ícono se añaden las dos capas vectoriales, las cuales se ordenarán de la siguiente manera: primero los puntos y luego las provincias como se observa en la imagen a continuación.

2. Una vez ordenadas las capas, se va a asignar la simbología:

Sobre la capa de ocurrencia de *la especie* damos click derecho, luego en “Propiedades” y en la pestaña “Simbología” se selecciona la opción “Símbolo único” y se escoge la forma y el color de preferencia.

3. Para el caso de la capa de provincias se va a representar cada provincia con un distinto color, tal como se hizo en el **Módulo 2** se hace click derecho en la capa de provincias, luego en “Propiedades” y en la pestaña “Simbología” se selecciona la opción Categorizado, en el VALOR se debe seleccionar el campo DPA_DESPRO. En Rampa de color, se escoge la gama de colores de preferencia y se presiona clasificar para que se desplieguen todos los nombres.

4. Una vez que se obtiene el estilo deseado se procede a la creación del mapa de salida; se da click en el ícono “Nueva composición de impresión” que se encuentra en la barra de herramientas principal

Se despliega una ventana donde se proporciona un nombre, dando click en aceptar para iniciar la edición del mapa.

5. Una vez que se despliega la ventana, con el ícono [añadir mapa] se agrega el mapa, dibujando un cuadrado con el cursor del tamaño deseado.

→ Dando click en “Seleccionar/mover elemento” se arrastra la imagen, y se visualiza el mapa en el cual ya podemos comenzar a editar.

6. Para añadir la escala se da click en el ícono de insertar barra de escala

→ Dentro del mapa se da click izquierdo y se arrastra la barra de escala hacia la zona del área de impresión deseada.

7. Para añadir la leyenda se da click en el ícono añadir leyenda nueva:

→ En propiedades del elemento leyenda se edita el tipo de letra, símbolo, posición y tamaño etc.

→ Para eliminar provincias u otros elementos de la leyenda. Se va al apartado “Elementos de la leyenda” y se desmarca **Auto actualizar**, se selecciona la capa provincias, marcando lo que se quiere eliminar y se da click en el signo menos (-).

8. Para cambiar el tamaño del mapa se da click izquierdo en el ícono se selecciona el mapa y en propiedades de elemento en el apartado de “propiedades principales” se ajusta la escala.

9. Para generar la cuadrícula se selecciona el mapa y en el apartado “cuadrículas” se da un click en el símbolo más (+), para editarla se accede a las opciones en **Modify Grid**.

→ En SRC se selecciona el Sistema de Referencia de Coordenadas que se está utilizando para las capas de información utilizadas y en intervalo (tanto en X y Y) se cambia el valor de acuerdo al SRC utilizado. Si se está trabajando con WGS84 (sin utilizar una proyección), las coordenadas son geográficas y las unidades son grados decimales; entonces dependiendo de la escala que del proyecto, se debería escoger un intervalo que vaya de unidades de grados a menos de un grado, por ejemplo si está trabajando con un mapa del Ecuador a escala 1:5000000, los intervalos podrían ser cada 2 grados, entonces se coloca el número 2 en los intervalos de X y Y; mientras que si se trabaja con una proyección UTM, las coordenadas van a ser proyectadas y las unidades son en metros, entonces la sugerencia es observar la barra de escala para poder escoger el intervalo adecuado.

→ En la misma sección se marca la opción **Dibujar coordenadas** y se escoge el estilo y tamaño del **Marco**.

10. Para la figura norte, se da click al ícono [Añadir imagen] y se ubica en el área del mapa, la imagen se selecciona de los símbolos de aplicación en las propiedades y se elige la flecha norte que se encuentra en la carpeta **arrows**.

11. Para generar el título del mapa de salida se selecciona el ícono [Añadir etiqueta] y se atribuye un título acorde al trabajo. El tipo de letra y tamaño se modifica en el apartado **Apariencia**.

12. En un lugar al final del mapa se debe agregar otro cuadro de texto con la información correspondiente al Sistema de Referencia de Coordenadas, el Datum, las fuentes de información utilizadas y otros datos relevantes de acuerdo al autor.

13. Para generar el mapa de salida se da click en **Diseño**, se selecciona exportar como imagen y se guarda con formato PNG. En las opciones se puede ajustar la resolución y el tamaño final.

Mapa Final

Trabajo autónomo

1. Obtenga información base: curvas de nivel, ríos, poblados y carreteras de algún sector de su interés
2. Edite los colores siguiendo la simbología utilizada en las cartas topográficas
3. Genere un mapa de salida que contenga los siguientes elementos: Área del mapa, escala, leyenda, flecha del norte, cuadrícula, título del mapa y fuentes de información.